

DESENVOLVIMENTO OCULAR: DA EMBRIOGÊNESE À FORMAÇÃO DAS ESTRUTURAS VISUAIS

Mateus Santana Lopes
Aline Haack
Reginaldo Alberto Pereira
Marla Beiersdorf da Silva
Elaine Talita Santos
Andrea Vittori Ribeiro

RESUMO

O desenvolvimento do globo ocular é um processo embriológico complexo que se inicia na fecundação e avança por clivagem, blastulação e gastrulação. A diferenciação ocular começa ao redor do 22º dia de gestação e deriva de três tecidos embrionários — ectoderma superficial, ectoderma neural e mesoderma — além da crista neural. Cada origem contribui com estruturas específicas do sistema visual: cristalino e córnea, retina e nervo óptico, tecidos fibrovasculares de suporte e estruturas do segmento anterior, respectivamente. Compreender essa sequência é fundamental na prática clínica em optometria, pois anomalias em qualquer etapa resultam em alterações estruturais e funcionais permanentes.

Palavras-chave: embriologia ocular; desenvolvimento embrionário; morfogênese visual.

ABSTRACT

Eye development is a complex embryological process that begins at fertilization and progresses through cleavage, blastulation, and gastrulation. Ocular differentiation begins around the 22nd day of gestation and derives from three embryonic tissues—surface ectoderm, neural ectoderm, and mesoderm—in addition to the neural crest. Each origin contributes specific structures to the visual system: lens and cornea, retina and optic nerve, supporting fibrovascular tissues, and anterior segment structures, respectively. Understanding this sequence is fundamental in clinical optometry practice, as anomalies at any stage result in permanent structural and functional alterations.

Keywords: ocular embryology; embryonic development; visual morphogenesis.

1 INTRODUÇÃO

A vida humana tem início com a fecundação, quando espermatozóide e óvulo originam o zigoto. Uma sequência ordenada de divisões mitóticas — a clivagem — transforma o zigoto nos estágios de mórula e blástula. É na blástula que ocorre a gastrulação, com a formação dos folhetos embrionários: ectoderma, mesoderma e endoderma.

COMO REFERENCIAR ESTE ARTIGO:

LOPES, M. S. *et al.* Desenvolvimento ocular: da embriogênese à formação das estruturas visuais. **Ciênc. saúde foco**, São Paulo, v. 2, n. 1, 2025. Disponível em: [\[endereço de acesso\]](#). Acesso em: [\[dia mês abreviado e ano\]](#).

Na formação ocular, o endoderma não exerce papel relevante; as estruturas do globo ocular derivam essencialmente do ectoderma superficial, do ectoderma neural, do mesoderma e das células da crista neural. Esse entendimento é central para a optometria, pois permite correlacionar anomalias estruturais do olho com falhas em etapas específicas da embriogênese.

A diferenciação ocular perceptível começa por volta do 22º dia de gestação, seguindo cronologia rigorosa: dos sulcos ópticos às vesículas ópticas, da indução do cristalino à formação da retina, do sistema vascular hialóide às estruturas definitivas do segmento anterior e posterior. Qualquer perturbação nessa sequência compromete estruturas interdependentes.

2 ORIGENS EMBRIONÁRIAS DAS ESTRUTURAS OCULARES

A partir do 22º dia de gestação, quatro fontes embrionárias assumem a responsabilidade pela formação do olho. O ectoderma superficial origina componentes do segmento anterior e dos anexos; o ectoderma neural contribui com as estruturas neurossensoriais; o mesoderma fornece tecidos de suporte fibrovascular; e a crista neural — originada na interface entre os dois ectodemas — representa quarta fonte de grande relevância clínica.

Ectoderma superficial: cristalino, epitélio da córnea, conjuntiva, pálpebras, sistema lacrimal e glândulas tarsais;

Ectoderma neural: retina, camadas posteriores da íris, esfíncter da pupila e nervo óptico;
Mesoderma: tecidos fibrosos e vasculares, ossos da órbita, tecido adiposo e músculos extraoculares;

Crista neural: coróide, esclera, endotélio da córnea, estroma da íris, músculo ciliar, malha trabecular e vítreo.

Sulcos Ópticos, Vesículas Ópticas e Indução do Cristalino

O primeiro sinal morfológico do desenvolvimento ocular são os sulcos ópticos, localizados nas laterais do prosencéfalo. Esses sulcos expandem-se formando divertículos os denominados vesículas ópticas. Ao contactar o ectoderma superficial adjacente, a vesícula óptica desencadeia a indução da lente, resultando no placóide do cristalino — precursor primitivo da lente definitiva.

O placóide invagina progressivamente, passando pela fosseta do cristalino até o fechamento completo das bordas, o que caracteriza a vesícula do cristalino. Simultaneamente, inicia-se o sistema vascular hialóide, responsável pela vascularização das estruturas em desenvolvimento, com origem no mesênquima e localização na fissura da coróide.

2.1 FORMAÇÃO E MATURAÇÃO DO CRISTALINO

A partir do 40º dia de gestação, as células da face posterior da vesícula do cristalino se alongam, formando fibras primárias que preenchem completamente a luz da vesícula. Em seguida, fibras secundárias são adicionadas ao núcleo, conferindo densidade e propriedades ópticas definitivas à lente.

Fibras primárias: alongação das células posteriores até preencher a luz da vesícula;

Fibras secundárias: aumento da densidade e das propriedades ópticas.

Perda dos núcleos celulares: confere transparência ao cristalino, concluída na 7ª semana;

Indução da córnea: o crescimento do cristalino estimula o ectoderma adjacente a diferenciar os tecidos corneanos.

2.2 SISTEMA VASCULAR HIALÓIDE E DIFERENCIAÇÃO DO MESÊNQUIMA

O sistema vascular hialóide sustenta a nutrição das estruturas oculares durante as primeiras semanas. Com o fechamento progressivo da fissura da coróide, esse sistema atrofia-se na periferia; parte dos vasos integra-se à vesícula óptica, originando a artéria e a veia central da retina.

Entre a 5ª e a 6ª semanas, o mesênquima diferencia-se nas seguintes estruturas de suporte:

- Coróide: tecido vascularizado e pigmentado entre esclera e retina;
- Esclera: tecido fibroso que envolve e protege o globo ocular;
- Ossos da órbita e tecido adiposo: sustentação e amortecimento;
- Músculos extraoculares: movimentação do globo ocular e dos anexos.

2.3 RETINA, NERVO ÓPTICO, CORPO VÍTREO E SISTEMA LACRIMAL

Ao final da 6ª semana, o ectoderma superficial inicia a diferenciação do sistema lacrimal excretor e da conjuntiva. Ambos os sistemas não estão funcionais ao nascimento: os recém-nascidos demoram alguns dias para produzir lágrimas e a obstrução congênita do ducto lacrimonasal é frequente.

A partir da 7ª semana, com o fechamento da fissura da coróide e a formação do pedículo óptico, diferenciam-se a retina e o nervo óptico. Os axônios do neuroepitélio retiniano originam os fotorreceptores — cones e bastonetes. O corpo ciliar diferencia-se por volta da 16ª semana.

Nesse período, o vítreo completa sua formação em três estágios — primário (fibrilas e fibroblastos), secundário (hialócitos) e terciário — preenchendo a câmara posterior com gel transparente. A pressão interna do vítreo sobre o ectoderma neural posterior deixa um espaço intraretiniano — o ventrículo óptico — que não adere à coróide, explicando anatomicamente a predisposição ao descolamento de retina.

As primeiras queixas visuais documentadas remontam ao Império Romano (50 d.C.), quando Sêneca relatava dificuldades de leitura e usava globos de vidro com água como recurso amplificador. Foi Roger Bacon, no século XIII, quem sistematizou a correção dos defeitos refrativos, culminando na fabricação dos primeiros óculos com lentes de cristal natural — pesados e segurados com as mãos. Em 1862, Snellen criou seu célebre optotipo para avaliação da acuidade visual, o marco mais relevante da avaliação visual até os dias atuais (Grosvenor, 2020; Reis; Hanada; Garcia Junior, 2021).

3 CONCLUSÃO

O desenvolvimento ocular é marcado por rigorosa cronologia e intensa interdependência entre os tecidos envolvidos. A indução do cristalino pressupõe o contato correto da vesícula óptica com o ectoderma superficial; a transparência da lente depende da perda nuclear de suas fibras; a artéria central da retina decorre do fechamento adequado da fissura da coróide; e a integridade do

espaço intra-retiniano determina o risco de descolamento ao longo da vida. Qualquer falha em uma etapa compromete as subsequentes.

Para o optometrista, esse conhecimento não é meramente acadêmico: fundamenta a compreensão das anomalias congênitas e das predisposições estruturais de cada paciente. Condições como coloboma, afacia congênita, persistência do vítreo primário hiperplásico e obstrução congênita do ducto lacrimonasal têm origem em falhas em etapas bem definidas da embriogênese. O estudo do desenvolvimento ocular constitui, portanto, pilar indispensável na formação clínica do optometrista, integrando embriologia, anatomia e fisiologia visual em uma perspectiva que vai da célula ao paciente.

REFERÊNCIAS

GROSVENOR, Theodore. **Primary Care Optometry**. 6. ed. St. Louis: Elsevier, 2020.

ROSENFELD, Mark; LOGAN, Nicola. **Optometry: Science, Techniques and Clinical Management**. 3. ed. London: Elsevier, 2021.

REIS, C. S. C. M.; HANADA, T. T. M. I.; GARCIA JUNIOR, V. R. **Bases da Clínica Optométrica**. GWT Editora, 2021.

SADLER, T. W. Langman: **Embriologia Médica**. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N.; TORCHIA, Mark G. **Embriologia Clínica**. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.

KAUFMAN, Paul L.; ALM, Albert. **Adler's Physiology of the Eye**. 11. ed. Edinburgh: Elsevier, 2011.